

BIR JUMLA HAYOTIMNI O‘ZGARTIRDI: “HOMILA YASHAMAYDI...”**Saidova Shoxsanam Kurbanalievna****Ta’lim muassasasi: University of Business and Science****Yo’nalish: Pediatriya****Email: saidooova98@gmail.com****+998334438388****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19381936>**

Ba’zi so’zlar inson hayotida oddiy gap bo’lib qolmaydi. Ular butun taqdirni o’zgartiradi, qalbni ezadi, fikrlarni boshqa tomonga buradi va insonni yangi yo’lga yetaklaydi. Men uchun ham shunday lahza bor. Shifokorning og’ir, ammo qat’iy ovozi hanuz qulog’imda jaranglaydi:

“Homila yashamaydi. Umidingizni uzing. Hozir sizning hayotingizni saqlab qolish asosiy vazifamiz.”

21.02.2022. Soat 18:30. Bu so’zlarni eshitgan zahotiy oq qalbim titrab ketdi. Bir necha soniya ichida dunyo jim bo’lib, faqat o’sha jumla va yuragimdagi qo’rquv eshitilgandek tuyular edi. Ko’zlarim oldida tasavvur qilgan kelajak parchalandi, ichimni ezib ketgan og’irlik yuragimni ezib, nafasimni to’xtatgandek bo’ldi. Operatsiya xonasining sovuq harorati va qorqinchli, doimiy texnika tovushlari meni ich-ichimni larzaga solar edi. Yuragimning bir tomoni farzandim uchun kuysa, boshqa tomoni o’zim uchun qo’rquv va xavotirga to’lardi. Naxot men shu stolda, shu lahzada o’lib ketsam...?

Farzandim tug’ilgach, uning tengdoshlariga yetib olishi uchun turmush o’rtog’im bilan 3-4 yil davomida eshik qoqmagan shifokorimiz qolmadi. Bir shifokordan boshqasiga, bir tashxisdan boshqasiga o’tib yurdik. Har bir shifokorning aytgan gapi, yozgan dorisi bir-biridan farq qilar edi. Ba’zan qaysi shifokorning tashxisiga ishonishni bilmay, ichimni ezib ketgan xavotir bilan yashar edim. Eng og’iri esa, uzoq davom etadigan ayanchli tunlar edi. Farzandim kechalari yig’lasa, uning dardiga darmon bo’la olmasligim onalar uchun eng og’ir tuyg’u ekanligini o’sha paytda his qildim. Bag’rimga bosib, ko’zlaridagi yoshni artarkanman, ich-ichimdan bir savol qayta-qayta tug’ilar edi: “Nega men uning dardini tushunib, yordam bera olmayapman?”

Ba’zan o’zimni ayblab, “Nega bolaga yaxshi qaray olmayapsan?” – deb koyir edim. Shu og’ir damlarda turmush o’rtog’im, ota-onam, qaynonam va qaynotamning sabr-toqati, mehribonligi va qo’llab-quvvatlashi mening eng katta tayanchim bo’ldi. Ular bilan birga har bir yangi tashxis, har bir yangi dori va har bir yangi tashvishli kecha osonroq bo’ldi. Shu sinovlar meni hayotimdagi eng muhim qarorga yetakladi. Shu paytdan boshlab ichimda kichkinagina niyat paydo bo’ldi: **Agar men shifokor bo’lganimda edi, ‘Homila yashamaydi’ degan so’zga bo’ysunmas edim. Qo’limdan kelganicha kasal chaqaloqlarning dardiga shifo topish uchun harakat qilar edim.**

28 yoshimda, men yo’nalishimni o’zgartirdim. Bu qarorga kelishimga turmush o’rtog’im sabab bo’ldilar. Niyatimni eshitishlari bilan, senga ishonaman, uddalaysan, men sen bilanman deya ruhlantirib, dastakladilar. Bu so’zlar yuragimga kuch, ruhimga ilhom berdi va men endi hech qachon ortga qaytmaslikka qaror qildim.

Yoshligimdan tibbiyotga qiziqishim bor edi. 2016-yillar... O’qishga topshirgan yillarimda bu faqat qiziqish edi, ammo tibbiyot yo’nalishiga kirish imtihonlari shunchalik qiyin ediki, shifokor bo’la olishim mumkinligi haqiqatdan juda yiroq edi. Ammo endi xususiy universitetlar ochilib, biz uchun yangi imkoniyatlar ochildi. Hozir UBS talabasi bo’lib, maqsadlarimga bir

qadam yaqinlashayotganimni ko‘rib, ichimdan juda quvonaman. Universitetimizga va ustozlarimizga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman.

Shu yo‘lni bosayotgan har bir yoshga aytmoqchimanki: Agar shifokor bo‘lishni chin dildan xohlasangizgina, siz haqiqiy shifokor bo‘la olasiz. Agar ko‘nglingizda ishonch bo‘lmasa, bu yo‘lni tanlamang. Chunki menga o‘xshab, og‘zingizdan bir jumlagi zor bo‘lib kutadigan qancha ota-onalar bor... va bir chaqaloqning umri aynan sizga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Shu og‘ir, ammo muqaddas yo‘l meni har kuni sabr, fidoyilik va chuqur bilim olishga undaydi. Men o‘zimga shunday so‘z berdim: qo‘limdan kelganicha kasal chaqaloqlarning dardiga shifo topishga harakat qilaman. Bu yo‘lda eng katta tayanchim— ota-onam, qaynonam va qaynotam, shuningdek turmush o‘rtog‘im. Ularning sabr-toqati, mehribonligi va ishonchi menga har kuni kuch bag‘ishlaydi. Har bir sinov, har bir og‘ir lahza meni kuchliroq qildi va yanada mas‘uliyatli va shijoatli bo‘lajak shifokorga aylantirdi. Bugun men o‘zimni juda baxtli his qilmoqdaman: IT olamidan tibbiyotga kelgan qarorim meni haqiqiy hayot maqsadiga yetakladi.

Xulosa qilib, yoshlarga shuni aytmoqchimanki, shifokorlik kasbni sevmasangiz, uni tanlamang. Ammo chin dildan xohlasangiz, hayotingizni bag‘ishlashga tayyor bo‘lsangiz, shifokorlik yo‘li hayotingizni yoritadi. Bu yo‘l sizni nafaqat bilim, balki qalb bilan ham inson hayotini saqlashga olib keladi.